

УДК 811.111

DOI 10.5281/zenodo.15412116

Мельникова Е.С.

Мельникова Екатерина Сергеевна, Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена, Россия, 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 14. E-mail: em5870068@gmail.com.

Научный руководитель: Космодемьянская Виктория Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена, Россия, 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 14. E-mail: em5870068@gmail.com.

Особенности использования коммуникативной стратегии согласия и несогласия в диалогическом дискурсе

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию особенностей использования коммуникативных стратегий согласия/несогласия в диалогическом дискурсе. Проводится анализ данных стратегий, позволяющих участникам коммуникации выражать согласия или несогласие и достигать коммуникативных целей, сохраняя продуктивность общения. Методологическую основу составляют прагматический анализ и анализ стратегии и тактики. Обосновывается важность уместного применения стратегий согласия/несогласия с учетом социального контекста, интенций участников и культурных норм. Материалы могут быть использованы для дальнейшего анализа особенностей вербального взаимодействия в коммуникативной среде.

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, диалогический дискурс, коммуникативная тактика, согласие, несогласие, политические дебаты, участник коммуникации.

Melnikova E.S.

Melnikova Ekaterina Sergeevna, A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, Russia, 191186, Saint Petersburg, 48 Moika River Embankment, bldg. 14. E-mail: em5870068@gmail.com.

Kosmodemyanskaya Victoria Igorevna, Scientific Supervisor, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, Russia, 191186, Saint Petersburg, 48 Moika River Embankment, bldg. 14. E-mail: em5870068@gmail.com.

The peculiarities of using the communicative strategy of agreement and disagreement in dialogic discourse

Abstract. This work is devoted to the study of the peculiarities of using communicative strategies of agreement/disagreement in dialogic discourse. The analysis of these strategies is carried out, allowing communication participants to express agreement or disagreement and achieve communication goals while maintaining communication productivity. The methodological basis consists of pragmatic analysis and analysis of strategy and tactics. The importance of the appropriate application of consent/disagreement strategies is substantiated, taking into account the social

context, the intentions of the participants and cultural norms. The materials can be used for further analysis of the features of verbal interaction in a communicative environment.

Key words: communicative strategy, dialogic discourse, communicative tactics, agreement, disagreement, political debate, participant in communication.

Человек, рассматриваемый в лингвистике как языковая личность, в течение своей жизни участвует во множестве актов коммуникации. Для успешного и эффективного общения в диалогическом дискурсе участники должны выбирать определённые модели речевого поведения. Говорящий использует разнообразные коммуникативные стратегии и тактики, чтобы дискуссия оправдала ожидания, и основные идеи одного участника коммуникации были донесены до другого. Важно учитывать, что используемые участником диалога «стратегии определяют его дискурсивное поведение в процессе межличностного взаимодействия и непосредственно связаны с его установками, системой ценностей, убеждений, целей и т. д.» [7, с. 39].

Коммуникативные стратегии могут реализовываться только в дискурсе, а согласие и несогласие являются неотъемлемой частью диалога. Понятие диалогического дискурса активно используется в таких науках, как лингвистика, социология, психология и других. В общем смысле, дискурс представляет собой совместную коммуникативную деятельность, требующую активного участия двух или более человек. С точки зрения коммуникативно-прагматического подхода дискурс – это «...речь, присваиваемая говорящим, погруженная в ситуацию общения и отражающая социальные отношения между участниками» [2]. В диалоге реплики взаимозависимы и формируют единое смысловое поле, где каждый ответ обусловлен предыдущим высказыванием.

Диалогический дискурс является важным аспектом межличностных отношений, формируя и определяя сложную языковую единицу знаний и действий. Это сложный вид речевой деятельности, требующий активного участия двух и более людей, характеризующийся их взаи-

модействием, обменом реплик и мнений, взаимным влиянием на ход обсуждения.

Под коммуникативной стратегией можно рассматривать «...цепь решений говорящего, выбор специфических коммуникативных действий и языковых средств» [8, с. 173-174]. Коммуникативная стратегия в процессе общения постоянно корректируется и зависит от действий оппонента и меняющегося контекста дискурса. Применение любой коммуникативной стратегии в дискурсе подразумевает наличие у говорящего определенной цели и пути её достижения, но сама коммуникативная стратегия может реализовываться как осознанно, так и спонтанно. Определяя коммуникативную стратегию как «...планирование речевой коммуникации, учитывающее конкретные условия общения и личности, а также реализацию плана общения; ...комплекс речевых действий, направленных на достижение цели» [4, с. 54], можно сопоставить с военной стратегией, интерпретируя её как проекцию подготовки к социальному взаимодействию — будь то конфликтные ситуации или кооперация.

В современной лингвистике представлено множество интерпретаций коммуникативной стратегии, однако в контексте диалогического дискурса стоит рассматривать данное явление как общую цель говорящего в рамках акта коммуникации, а также речевую перспективу.

Коммуникативная тактика, представляющая «...совокупность практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия» [3, с. 157], является средством реализации коммуникативной стратегии в дискурсе. Её часто сравнивают и даже противопоставляют коммуникативной стратегии, подчёркивая, что тактика выступает более локальным подходом к анализу коммуникации. В отличие от стратегии, которая ориентирована

на глобальную цель, тактика фокусируется на отдельных коммуникативных интенциях, реализуемых в конкретных ситуациях взаимодействия.

Коммуникативная тактика в диалогическом дискурсе представляет совокупность речевых ходов, использующихся в пределах той или иной стратегии и осуществляющих коммуникативное намерение автора. Эффективность коммуникации зависит от понимания способов и целей её реализации, а также от представления о функционировании её элементов.

В современной лингвистике нет определённой классификации коммуникативных тактик, поскольку их существует огромное множество. О.Н. Паршина, филолог и исследователь, анализирует различные коммуникативные стратегии и тактики, используемые в политическом и диалогическом дискурсе. По её мнению самыми частыми и эффективными коммуникативными тактиками являются следующие: тактика оскорбления; тактика оправдания; тактика критики; тактика обвинения; тактика оспаривания; тактика презентации; тактика комментирования; тактика кооперации; тактика упрёка и угрозы; тактика признания существования проблемы; тактика разъяснения; тактика акцентирования [9].

Среди ключевых коммуникативных стратегий выделяются стратегии согласия и несогласия. «Стратегии согласия и несогласия являются преобладающими в политических дебатах» [5, с. 47], при этом будучи формой коммуникативно-прагматического диалогического дискурса, политические дебаты служат основной площадкой для их реализации.

Согласие и несогласие играют ключевую роль в коммуникации, так как без них диалог становится невозможным, и сама суть общения теряется. Как подчёркивает Сотникова, эти явления - «...одна из семантико-коммуникативных категорий диалога, основанной на проявлении оценочного отношения говорящего к высказыванию партнёра по коммуникации»

[10, с. 58]. В рамках диалога участники неизбежно выражают поддержку или критику позиций друг друга, оценивая как содержание высказываний, так и обсуждаемые темы. Согласие проявляется как принятие аргументов собеседника, тогда как несогласие предполагает целенаправленное отрицание, что формирует динамику взаимодействия.

Согласие выступает ключевым элементом диалогического взаимодействия, отличаясь многообразием форм и оттенков. Немаловажно, что фразы, дословно повторяющие предыдущие реплики, представляют собой не простое дублирование, а особый диалогический акт, подразумевающий неполное согласие – своего рода коммуникативный компромисс. Несогласие же, выступая антонимом согласия, чаще доминирует в политических дебатах, акцентируя противоположность позиций. Лексическая дефиниция «несогласия» включает семантику «отказа» – непринятия аргументов собеседника. Несогласие также можно характеризовать как форму конфронтации в диалогическом дискурсе, поскольку «диалог, в котором действия партнеров направлены не на согласование совместной деятельности, а на ее торможение, обращается в противоборство» [6].

Опираясь на классификацию М.В. Баделиной можно разграничить два основных вида согласия и несогласия: полное и неполное. Полное согласие может быть представлено как согласие-подтверждение, согласие-разрешение, согласие-подхват и другие. Полное несогласие представлено как взаимное несогласие, несогласие-упреждение, продуманное несогласие и прочие. В рамках неполного согласия различаются частичное согласие, пассивное согласие, согласие-уступка, условное согласие и другие. Что касается неполного несогласия, выделяются вежливое несогласие, неуверенное несогласие, несогласие с уходом от темы и прочие [1, с. 11].

Для демонстрации использования коммуникативных стратегий согласия и

несогласия и коммуникативных тактик приведём примеры из американских политических дебатов (табл. 1). Выбор данного языкового материала обусловлен тем, что дебаты представляют собой жанр политического дискурса, основанный на конфликтной коммуникации, где участники используют вербальные и невербальные знаки для аргументации своих позиций, воздействия на аудиторию и укрепления политического влияния, что делает коммуникативные стратегии более явными и доступными для изучения [11]. Двухпартийная система США усиливает

контраст между позициями, а формат прямых столкновений и реплик в режиме реального времени демонстрирует, как политики балансируют между конфронтацией и поиском общих точек, что важно для понимания динамики общения. Благодаря широкой медийной освещённости политических дебатов становится возможным выделить ключевые моменты, где стратегии согласия и несогласия проявляются наиболее ярко, таким образом, делая американские дебаты наиболее подходящим материалом для анализа речевого взаимодействия.

Таблица 1. Примеры стратегии согласия и несогласия

Стратегия	Тактика/языковые средства
<p>Полное согласие-подтверждение Dana Bush: President Trump, the question was will you accept the results of the election regardless of who wins? Yes or no, please. Donald Trump: If it's a fair and legal and good election absolutely. I would've much rather accepted these.</p> <p>[URL: https://www.rev.com/transcripts/first-2024-presidential-debate-on-cnn (date of access: 04.11.2025)]</p>	<p>Тактика оспаривания: Трамп ставит условия – «<i>fair and legal</i>», чтобы оспорить легитимность возможного результата.</p> <p>Тактика акцентирования: Акцент на слове «<i>absolutely</i>», что также является эмоционально-окрашенной лексикой.</p>
<p>Полное несогласие-опровержение Joe Biden: He just doesn't know what he's talking about. Jake Tapper: Thank you, President Biden. President Trump? Donald Trump: I've dealt with politicians all my life. I've been on this side of the equation for the last eight years. I've never seen anybody lie like this guy. He lies. I've never seen it.</p> <p>[URL: https://www.rev.com/transcripts/first-2024-presidential-debate-on-cnn (date of access: 04.11.2025)]</p>	<p>Тактика обвинения: Фраза "<i>doesn't know</i>" подрывает компетентность Трампа, использование слова "<i>lie</i>" напрямую обвиняет Байдена в неискренности.</p> <p>Тактика критики: используются эмоциональные аргументы – "<i>never seen</i>", "<i>lie</i>", для дискредитации оппонента.</p> <p>Тактика акцентирования: усиливается категоричность через "<i>never seen</i>", что подчеркивает исключительность обвинений.</p>
<p>Полное несогласие-упреждение Donald Trump: So he's willing to, as we say, rip the baby out of the womb in the ninth month and kill the baby. Nobody wants that to happen, Democrat or Republican. Nobody wants it to happen. Joe Biden: You're lying, that is simply not true. Roe v. Wade does not provide for that, that's not the circumstance. Only if a woman's life is in</p>	<p>Тактика критики: Гипербола «<i>rip the baby</i>» создает эмоциональный шок и формирует негативный образ оппонента.</p> <p>Тактика оспаривания: Прямое опровержение - «<i>lying</i>», «<i>not true</i>» направлено на разрушение доверия к словам Трампа.</p> <p>Тактика акцентирования: используется «<i>simply not true</i>» для усиления категоричности своего отрицания.</p>

<p>danger, she's going to die, that's the only circumstance when that can happen</p> <p>[URL: https://www.rev.com/transcripts/first-2024-presidential-debate-on-cnn (date of access: 04.11.2025)]</p>	<p>Гипербола и эмоциональная риторика: Использование провокационных метафор - «<i>rip the baby</i>»</p>
<p>Неполное условное согласие</p> <p>Jake Tapper: ... Do you believe that the tens of millions of Americans who are likely to vote for President Trump will be voting against American democracy?</p> <p>Joe Biden: The more they know about what he's done, yes. The more they know about what he's done. And there's a lot more coming. He's got a lot of cases down the road coming around. He's got a whole range of issues he has to face. I don't know what the juries will do, but I do know he has a real problem.</p> <p>[URL: https://www.rev.com/transcripts/first-2024-presidential-debate-on-cnn (date of access: 04.11.2025)]</p>	<p>Тактика разъяснения: Байден связывает свое согласие с информированностью аудитории, поясняя условия.</p> <p>Тактика кооперации: Апелляция к общим знаниям - "<i>the more they know</i>" создает иллюзию единства с избирателями.</p> <p>Тактика признания проблемы: Косвенное признание, что текущая ситуация требует разъяснений.</p> <p>Тактика смягчения: Отсутствие прямого утверждения, акцент на внешних факторах - «<i>I don't know what the juries will do</i>».</p>
<p>Неполное согласие с уходом от ответа</p> <p>David Muir: ... How would you deport 11 million undocumented immigrants? I know you believe that number is much higher. Take us through this. What does this look like? Will authorities be going door to door in this country?</p> <p>Donald Trump: Yeah, it is much higher because of them. They allowed criminals, many, many millions of criminals. They allowed terrorists, they allowed common street criminals. ... They've destroyed the fabric of our country.</p> <p>[URL: https://www.rev.com/transcripts/first-2024-presidential-debate-on-cnn (date of access: 04.11.2025)]</p>	<p>Тактика обвинения: Генерализация «<i>they</i>» персонифицирует угрозу, обвиняя оппонентов в разрушении страны.</p> <p>Тактика критики: Эмоциональные термины «<i>destroyed</i>», «<i>criminals</i>», «<i>terrorists</i>» усиливают негативную оценку.</p> <p>Тактика акцентирование: Акцент на слове «<i>destroyed</i>» подчеркивает катастрофичность ситуации.</p> <p>Эмоциональная лексика: «<i>Criminals</i>», «<i>terrorists</i>» для создания образа угрозы. Генерализация «<i>they</i>» и гипербола «<i>destroyed the fabric</i>».</p>
<p>Неполное вежливое несогласие</p> <p>Donald Trump: ... They have no idea what a good economy is. And remember this, she is Biden. ... A horrible economy because inflation has made it so bad and she can't get away with that.</p> <p>Kamala Harris: I want to respond to that though. Clearly, I am not Joe Biden and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.</p> <p>[URL: https://www.rev.com/transcripts/harris-vs-trump-presidential-debate (date of access: 25.11.2025)]</p>	<p>Тактика презентации: Харрис позиционирует себя как альтернативу - "<i>new generation of leadership</i>", используя лексику с положительной коннотацией.</p> <p>Тактика кооперации: Апелляция к ценностям прогресса и обновления для привлечения сторонников.</p> <p>Тактика дистанцирования: Противопоставление "<i>not... certainly not</i>" исключает ассоциацию с действующими политиками.</p> <p>Принцип вежливости: Уход от прямых атак, фокус на собственной программе</p>

<p>Полное продуманное несогласие David Muir: President Trump will give you a minute here to respond. Donald Trump: Number one, I have nothing to do. As you know and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. This was a group of people that got together. They came up with some ideas. I guess some good, some bad, but it makes no difference. I have nothing to do.</p> <p>[URL: https://www.rev.com/transcripts/harris-vs-trump-presidential-debate (date of access: 25.11.2025)]</p>	<p>Тактика дистанцирования: Трамп активно дистанцируется от Project 2025, используя повторяющиеся отрицания - "I have nothing to do", "I haven't read it", "I don't want to read it", для создания образа независимого деятеля. Тактика разъяснения: Объясняет свою позицию через детализацию - "I haven't read it... purposely", чтобы убедить в отсутствии заинтересованности. При этом допускает двойственность проекта - "some good, some bad", но нейтрализует ее утверждением "it makes no difference".</p>
<p>Неполное несогласие с уходом от темы David Muir: President Trump, thank you. You did bring up something. You said she went to negotiate with Vladimir Putin. Vice President Harris, have you ever met Vladimir Putin? Can you clarify tonight? Kamala Harris: Yet again, I said it at the beginning of this debate. You're going to hear a bunch of lies coming from this fellow, and that is another one.</p> <p>[URL: https://www.rev.com/transcripts/harris-vs-trump-presidential-debate (date of access: 25.11.2025)]</p>	<p>Тактика обвинения: прямое обвинение во лжи "lies" – эмоционально заряженный термин, направленный на подрыв доверия к оппоненту. Используется категоричное утверждение "that is another one", чтобы усилить эффект систематичности лжи. Тактика презентации: Харрис позиционирует себя как жертву лжи, противопоставляя свою позицию "правдивости" действиям Трампа. Она использует гиперболу "a bunch of lies" для создания образа дезинформации со стороны оппонента. Эмоциональная лексика: "this fellow" – фамильярное обращение, выражающее пренебрежение и дистанцирование от Трампа.</p>

Таким образом, анализ политического диалогического дискурса демонстрирует, что стратегии согласия и несогласия реализуются через комплекс тактик, адаптированных к целям участников и контексту дебатов. Стратегия несогласия доминирует в публичных столкновениях, принимая формы прямого опровержения, критики или ухода от темы. Стратегия согласия, напротив, часто носит условный или частичный характер, что отражает компромисс между конфронтацией и кооперацией. Ключевой особенностью обеих стратегий становится эмоциональная маркированность речи: лексика с негативной коннотацией, фамильярные

обращения, а также повторяющиеся акценты усиливают воздействие на аудиторию. При этом необходимо соблюдать баланс между агрессией и вежливостью – даже в условиях конфликта участники фокусируются на критике действий, а не личности оппонента. Во время дебатов политические деятели в большей степени выбирают коммуникативную стратегию полного/неполного несогласия, поскольку полное согласие не является эффективным для достижения поставленных целей участников коммуникации. Однако успешность использования коммуникативных стратегий согласия и несогласия в дебатах во многом зависит от самих

участников диалога, их поведения и личности, а также опыта для политического взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баделина М.В. Отношения согласия между репликами диалогических единств: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Иваново, 1997. 18 с.
2. Демьянов В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка // IV Международная научная конференция «Язык, культура, общество». Москва, 27-30 сентября 2007 г.: Plenарные доклады. М.: Московский институт иностранных языков; Российская академия лингвистических наук; Институт языкознания РАН; Научный журнал «Вопросы филологии», 2007. С.86-95.
3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. 486 с.
4. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 5-е изд. М.: ЛКИ, 2008. 288 с.
5. Космодемьянская В.И. Коммуникативная стратегия согласия/несогласия в рамках прямой кооперативной реагирующей интенциональности // Политическая лингвистика. 2020. № 4 (82). С.47-52.
6. Космодемьянская В.И. Коммуникативная стратегия уклонения от прямого ответа как форма непрямой коммуникации в американском дискурсе / В.И. Космодемьянская, М.В. Лисенко, А.А. Радюшкина // Политическая лингвистика. 2023. № 2 (98). С.63-69.
7. Космодемьянская В.И. Способы репрезентации прямой и непрямой речевой агрессии в англоязычных политических дебатах // Политическая лингвистика. 2019. № 4(76). С. 39-44.
8. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 280 с.
9. Паршина О.Н. Российская политическая речь: теория и практика; Ред. О.Б. Сиротина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Эдиториал УРСС, 2007. 232 с.
10. Сотникова А.А. Диалог и условия реализации в нем семантико-коммуникативной категории согласия – несогласия // Вестник Ленинградского гос. Ун-та. Серия История. Языкознание. Литературоведение. 1987. Вып. 4. № 23. С. 58.
11. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004 (ГУП Смол. Обл. тип. Им. В.И. Смирнова). 324 с.
12. First 2024 Presidential Debate On CNN // Rev: site. 2024. URL: <https://www.rev.com/transcripts/first-2024-presidential-debate-on-cnn> (дата обращения: 04.11.2025).
13. Harris Vs Trump Presidential Debate // Rev: site. 2024. URL: <https://www.rev.com/transcripts/harris-vs-trump-presidential-debate> (дата обращения: 25.11.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Badelina M.V. Otnosheniya soglasija mezhdru replikami dialogicheskikh edinstv: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Ivanovo, 1997. 18 s.
2. Dem'janov V.Z. Tekst i diskurs kak terminy i kak slova obydenного jazyka // IV Mezhdunarodnaja nauchnaja konferencija «Jazyk, kul'tura, obshhestvo». Moskva, 27-30 sentjabrja 2007 g.: Plenarnye doklady. M.: Moskovskij institut inostrannyh jazykov; Rossijskaja akademija lingvisticheskikh nauk; Institut jazykoznanija RAN; Nauchnyj zhurnal «Voprosy filologii», 2007. S.86-95.
3. Zherebilo T.V. Slovar' lingvisticheskikh terminov. Izd. 5-e, ispr. i dop. Nazran': ООО «Piligrim», 2010. 486 s.
4. Issers O.S. Kommunikativnyye strategii i taktiki russoj rechi. 5-e izd. M.: LKI, 2008. 288 s.
5. Kosmodem'janskaja V.I. Kommunikativnaja strategija soglasija/nesoglasija v ramkah prjamoj kooperativnoj reagirujushhej intencional'nosti // Politicheskaja lingvistika. 2020. № 4 (82). S.47-52.
6. Kosmodem'janskaja V.I. Kommunikativnaja strategija ukloeneniya ot prjamoj otveta kak forma neprjamoj kommunikacii v amerikanskom diskurse / V.I. Kosmodem'janskaja, M.V. Lisenko, A.A. Radjushkina // Politicheskaja lingvistika. 2023. № 2 (98). S.63-69.

-
7. Kosmodem'janskaja V.I. Sposoby reprezentacii prjamoj i neprjamoj rechevoj agressii v anglojazychnyh politicheskikh debatah // Politicheskaja lingvistika. 2019. № 4(76). S. 39-44.
 8. Makarov M.L. Osnovy teorii diskursa. M.: Gnozis, 2003. 280 s.
 9. Parshina O.N. Rossijskaja politicheskaja rech': teorija i praktika; Red. O.B. Sirotinina. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Jeditorial URSS, 2007. 232 s.
 10. Sotnikova A.A. Dialog i uslovija realizacii v nem semantiko-kommunikativnoj ka-tegorii soglasija – nesoglasija // Vestnik Leningradskogo gos. Un-ta. Serija Istorija. Jazykoznanie. Literaturovedenie. 1987. Vyp. 4. № 23. S. 58.
 11. Shejgal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa. M.: Gnozis, 2004 (GUP Smol. Obl. tip. Im. V.I. Smirnova). 324 s.
 12. First 2024 Presidential Debate On CNN // Rev: site. 2024. URL: <https://www.rev.com/transcripts/first-2024-presidential-debate-on-cnn> (data obrashhenija: 04.11.2025).
 13. Harris Vs Trump Presidential Debate // Rev: site. 2024. URL: <https://www.rev.com/transcripts/harris-vs-trump-presidential-debate> (data obrashhenija: 25.11.2025).

Поступила в редакцию: 23.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.
